

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Diloram Babajanova YANGI O‘ZBEKISTONDA MADANIYAT VA SAN’AT SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O‘RNI.....	4
2. Jahongir Kamolov EFTALIYLAR DAVLATI VA MAHALLIY HOKIMLIKLAR O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	12
3. Lutfiya Qodirova ЎЗБЕК АЁЛЛАРИ ҒАРБ ФОТОСУРАТЧИЛАРИ НИГОҲИДА (1946-1991 йй).....	18
4. Mohinur Isaqova, Svetlana Temirova XOTIN-QIZLAR QO‘L MEHNATI VA UNING TURIZM SOHASINI RIVOJLANISHIDAGI O‘RNI.....	29
5. Фарходжон Исмагуллаев TASHQI SIYOSATNING NAZARIY – METODOLOGIK JHATLARIGA DOIR.....	35
6. Zulxandiyar Qydyrniyazov 1946-1960 YILLARDA QORAQALPOG‘ISTON MADANIY-MA’RIFIY VA ILMIY MUASSASALARINING O‘LKASHUNOSLIK FAOLIYATI.....	43
7. Жахонгир Раззақов ХИВА ХОНЛИГИ ВА БРИТАНИЯ ИМПЕРИЯСИ ЎРТАСИДАГИ СИЁСИЙ-ИҚТИСОДИЙ АЛОҚАЛАР.....	48
8. Матлуба Рахманкулова БОЙСУНҒУР МИРЗО САРОЙ КУТУБХОНАСИ ФАОЛИЯТИ ХУСУСИДА БАЪЗИ МАЪЛУМОТЛАР.....	55
9. Икромжон Умаров ҚАТАҒОН ҚАБИЛАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ: ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ.....	62
10. Алишер Хамдамов ИСТОРИЯ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА.....	75
11. Азиза Хамдамова ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ.....	82
12. Иззат Юсупов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ.....	88

Иzzат Султонович Юсупов,
Тошкент тиббиёт академияси Урганч Филиали
Ёшлар масалалари ва маънавий
маърифий ишлар буйича директорнинг биринчи ўринбосари
тарих фанлари буйича фалсафа доктори, доцент.

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА “ЎЗБЕКИСТОН ПОЧТАСИ” АНДИЖОН ВА ФАРҒОНА ФИЛИАЛЛАРИДА ЯНГИ ХИЗМАТ ТУРЛАРИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИНИШ ТАРИХИ

For citation: Izzat S. Yusupov. HISTORY OF IMPLEMENTATION OF NEW TYPES OF SERVICES IN ANDIJAN AND FERGHANA BRANCHES OF “UZBEKISTAN POST” DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 6, pp.88-93

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11658184>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада “Ўзбекистон почтаси”нинг Андижон ва Фарғона филиалларида ҳамда алоқа бўлимларида анъанавий хизмат турларидан ташқари аҳолига қулайлик яратиш учун коммунал хизмат, телефон, электр-энергия учун ҳақ тўлаш, мол-мулкни суғурта қилиш, лотарейя билетлари харид қилиш, почта орқали жўнатиш, олиш, электрон почтадан фойдаланиш, транспорт ҳамда ахборот ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш борасида олиб борилган ишлар билан бир қаторда соҳада йўл қўйилган камчилик ва муаммолар хронологик жихатидан очиб берилган.

Калит сўзлар: Электрон почта, коммунал хизмат, почта алоқа узеллари, темирйул, ҳаво транспорти, электрон тарози, скутер, гибрид пул ўтказмалари.

Иzzат Султанович Юсупов,
Ургенчский филиал Ташкентской медицинской академии.
Первый заместитель директора по делам молодёжи и
по духовно-просветительской работе.
Доктор исторических наук, доцент.
izzat.sultanovich@mail.ru

ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ УСЛУГ В АНДИЖАНСКОМ И ФЕРГАНСКОМ ФИЛИАЛАХ «ПОЧТЫ УЗБЕКИСТАНА» В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье, помимо традиционных услуг в Андижанских и Ферганских филиалах и отделениях связи «Почты Узбекистана», оплата коммунальных услуг, телефона, электроэнергии, страхование имущества, покупка лотерейных билетов, отправка почтой,

получение, использование электронной почты. -почты, наряду с проводимой работой по внедрению транспортных и информационно-коммуникационных технологий, в хронологическом порядке выявлены недостатки и проблемы в сфере.

Ключевые слова: Электронная почта, коммунальные услуги, узлы почтовой связи, железнодорожный, воздушный транспорт, электронные весы, скутер, гибридные денежные переводы.

Izzat S. Yusupov,

Tashkent Medical Academy Urganch branch
First vice deputy director for youth affairs and spiritual
and educational affairs
Doctor of Philosophy in History, Associate Professor.

HISTORY OF IMPLEMENTATION OF NEW TYPES OF SERVICES IN ANDIJAN AND FERGHANA BRANCHES OF “UZBEKISTAN POST” DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE

ABSTRACT

In this article, in addition to traditional services in the Andijan and Fergana branches and post offices of the Uzbekistan Post, payment of utilities, telephone, electricity, property insurance, purchase of lottery tickets, sending by mail, receiving, and using e-mail. -mail, along with the ongoing work on the introduction of transport and information and communication technologies, shortcomings and problems in the field were identified in chronological order.

Index Terms: Email, utilities, postal hubs, rail, air transport, electronic scales, scooter, hybrid money transfers.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистонда мустақиллик йилларида почта алоқа тизими соҳасида муҳим ўзгаришлар содир бўлди. Соҳага доир янги инфратузилмалар яратилди. Мамлакатимиз ҳаётининг барча жабҳаларида тараққиётга эришишда алоқа, ахборот-коммуникация технологиялари соҳасининг мутаҳкам ўрни бор. Глобаллашув жараёнида бу соҳанинг нуфузи, аҳамияти янада ошди. Энди бу соҳа мутахассисларисиз юксак натижаларга эришиш мушкул бўлиб қолди. Бир пайтлар мазкур соҳа заҳматкашларига нисбатан оддий почтачи-да, деган қарашлар энди бутунлай йўқолди. Почта алоқаси орқали хабарларни тезкор етказиш, давлат ва жамият ҳаётини демократлаштириш, фуқароларда юксак ҳуқуқий, маданиятни шакллантириш турли халқлар ўртасидаги ҳамжиҳатлик-ни таъминлашдаги ўрнини алоҳида мавзу доирасида тадқиқ этишни тақозо этмоқда. Шунингдек почта алоқаси орқали юборилаётган хабарларнинг аниқлиги ҳар бир мамлакатнинг ижобий имиджини шаклланишидаги роли медиа тадқиқот марказларида таҳлил этиб борилмоқда.

2.Методлар ва ўрганганлик даражаси:

Мустақиллик йилларида “Ўзбекистон почтаси” Андижон ва Фарғона филиалларнинг ривожланиш жараёни ҳамда унинг аҳоли ҳаётидаги ўрни тарихийлик тамойилига амал қилинган ҳолда тадқиқ қилинган. Тадқиқотда илмий таҳлилнинг анализ ва синтез, даврийлик, тарихий ва тавсифий ёндашувлар каби усуллардан фойдаланилди.

Ўзбекистонда почта алоқа соҳасининг пайдо бўлиши ва ривожланиш жараёнларини ўрганишда маҳаллий олимлар эътибор қаратишган. Хусусан Ў. Мавлонов, С. Аҳмедов, Б. Умаровлар томонидан тайёрланган ва 2014 йилда ўзбек, рус ва инглиз тилларида нашрдан чиқарилган “Ўзбекистон почтаси: тарих ва тараққиёт” китобида, Тошкент ахборот технологиялари университети профессор-ўқитувчилари Л. Н. Жўраев Ғ.Р. Маматкулов, Р.Ф. Худойбердиев ва Б.И. Аҳтамов ҳаммуаллифлигида тайёрланган “Замонавий почта алоқаси” номли ўқув қўлланмасида республикада почта алоқа хизматининг вужудга келиши ва ривожланиши тарихи қисман акс эттирилган. Абдуғани Абдурахмонов раҳбарлиги ва таҳрири остида 2022 йилда ўзбек, рус ва инглиз тилларида нашрдан чиқарилган “Янги

Ўзбекистон – рақамли дунё” китобида ҳам бази маълумотлар келтирилган. Кўрсатилган адабиётларда фақат истиқлол йилларида “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг фаолияти ҳақида маълумотлар келтирилган лекин вилоятлардаги ҳудудий филиаллар фаолияти ҳақида маълумотлар келтирилмаган.

3.Тадқиқот натижалари:

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз иқтисодий-ижтимоий инфратузилмасининг муҳим тармоғи бўлган миллий почта тизимини тубдан ислоҳ этиш, уни жаҳон андозалари асосида такомиллаштириш борасида ҳам улкан ишлар амалга оширилди. Истиқлолнинг дастлабки йилларидан бошлаб почта ва алоқа корхоналарини алоҳида тармоқларга ажратиш, ҳар бирининг фаолият йўналишлари, мақсад ва вазифаларини аниқ-равшан белгилаб бериш, почта тизимининг ташкилий тузилмасини тубдан янгилаш, хизмат турларини ривожлантириш, соҳага замонавий техника ва технологияларни жорий этиш ҳамда малакали мутахассислар тайёрлаш масалаларига катта эътибор қаратилди [1]. Ўтган давр мобайнида Ўзбекистон почтаси АЖнинг вилоятлардаги филиалида ҳамда алоқа бўлимларида анъанавий хизмат турларидан ташқари аҳолига қулайлик яратиш учун коммунал хизмат, телефон, электр-энергия учун ҳақ тўлаш, мол-мулкни суғурта қилиш, лотарей билетлари харид қилиш, почта орқали жўнатиш, олиш, электрон почтадан фойдаланиш сингари бир қатор янги хизмат турлари ташкил этилган [2].

1992 йил 1 апрелдан Андижон вилояти почта бошқармаси ва унинг вилоятдаги 14 туман почта алоқа узеллари ва 2 та шаҳар Андижон ва Ҳонобод шаҳар почта алоқа узеллари ташкил этилди. Уларнинг таркибида вилоятнинг марказий ва чекка қишлоқ ҳудудларида 245 та алоқа бўлими ва 17 та шаҳар ва туман почта алоқа марказий бўлимларида 1200 нафардан зиёд почта ходимлари фаолият юритиб келган. 1991-1997 йилгача почтани ташиш Темирйул ва ҳаво транспорти орқали амалга оширилган. Вилоят ичида почта алмашув йўналиши жадваллари тузилиб, 3 та йўналишга бўлинган ҳамда ҳафтасига олти маротаба почта алмашувини амалга ошириб келинган. Моддий техника базасини ривожлантириш мақсадида 2005-2007 йиллардан бошлаб пул ўтказмаларини қабул қилиш ва манзиллари бўйича юборишнинг электрон тизимлари жорий этилган[3].

Дастлаб туман почта алоқа тармоқларининг марказларида 16 та тармоққа компьютер техникалари билан таъминланиб бошланган. 2008 йилдан пенсия ва нафақалар тўловлари амалга оширилгандан сўнг ишлаб чиқилган пенсия тўлов дастурларида тўланганлиги тўғрисидаги маълумотларни базага киритиб бориш, бунинг учун барча тармоқларда пенсия тўловлари назорат бўлимлари компьютер техникалари билан таъминланган. Почта жўнатмаларини қабул қилишда электрон тарозилар билан таъминланди. 2016 йилнинг иккинчи ярмидан пенсия ва нафақаларни тўловлари Халқ банкига ўтказилгандан сўнг филиал таркибидаги 16 та тармоқ ва 245 та алоқа бўлимлари оптималлаштирилиб, 7 та почта алоқаси боғламаси ва 145 та алоқа бўлими қолиб, 108 та почта объектига қисқарган. Бунда ишлаётган бир қанча ходимларнинг иш жойлари қисқартирилганди. 7 та туманлараро почта алоқаси боғламаси таркибида 145 та алоқа бўлими бўлиб, бунда 400 нафардан зиёд ходимлар фаолият олиб борган [4].

Почта жўнатмалари ва матбуот нашрларини етказиб бериш ва топшириш хизматини кўрсатишда 2021 йилга келиб даромадларни кўпайтириш ва хизмат турларини кенгайтириш мақсадида Жалақудуқ тумани Охунбобоев почта алоқаси боғламаси қайта очилди. 1 апрелдан 2022 йил январдан Пайтуғ почта алоқа боғламаси Избоскан тумани очилиб фаолияти бошланди. Бугунга келиб Андижон филиали таркибида 9 та почта алоқа боғламалари фаолият юритиб, бунда 145 та алоқа бўлими Андижон ТПАБ 37 та, Асака ТПАБ 22 та, Балиқчи ТПАБ 15 та, Охунбобоев ПАБ 8 та, Пайтуғ ПАБ 11 та, Пахтаобод ПАБ11 та, Кўрғортепа ТПАБ 12 та, Хўжаобод ТПАБ 12 та, Шаҳрихон ТПАБ 17 та алоқа бўлимлари вилоятнинг барча ҳудудларида почта хизматини кўрсатиб келмоқда. Почта жўнатмаларини топширилгани ҳақида маълумотларни базага киритиб бориш учун 130 дона мобил қурилмалар билан таъминланган почтаўлонларни хизмат участкаларида хат-хабарларни почта жўнатмаларини матбуот нашрлари, газета ва журналларни етказиб

беришларида қулайликлар яратилиб, 40 дона скутерлар билан таъминланди. 2023 йилга келиб “Ўзбекистон почтаси” АЖ Андижон филиалининг 9 та боғламаси ва 145 та алоқа бўлимларида 425 нафар почта ходимлари меҳнат қилиб келганди [5]

1992 йил 1 апрелда “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг Фарғона вилояти почта бошқармаси ва унинг 15 туманларида ҳамда 4 та шаҳарларида Фарғона, Қўқон, Марғилон, Қувасой шаҳар почта алоқа узеллари ташкил этилди. Уларнинг таркибида вилоятнинг марказий ва чекка қишлоқ худудларида 290 та алоқа бўлими ва 19 та шаҳар (туман) почта алоқа марказий бўлимларида 1500 нафардан зиёд почта ходимлари фаолият юритиб келинган. Почта алоқа корхоналарида меҳнат қилган ходимлар ҳар куни минглаб хат-хабарлар, телеграмма, пул жўнатмалари, бандерол, посилкаларни саралаб, обуначиларга газета ва журналларни, шунингдек, пенсия ва нафақаларни етказиб берган. Фарғона филиалида 2 та, Фарғона ва Қўқон почта алмашув пункти билан кунлик почта алмашувларни амалга ошириб келган[6].

Ўтган вақт мобайнида филиалда моддий техник базани ривожлантиришга эътибор қаратилди. Хусусан, компьютер техникаси билан таъминланган 270 та автоматлаштирилган иш ўрнида “Электрон пул ўтказмалари тўловларни қабул қилиш автоматлаштирилган тизими”, “Гибрид пул ўтказмалари”, Кунлик пенсия тўловлар ҳисоб-китоби ва назоратнинг автоматлаштирилган тизими, коммунал тўловларнинг онлайн дастурлари ишга туширилди. Барча алоқа бўлимлари 230 та тўлов терминал аппарати билан таъминланган. Бино ва иншоотларни ижарага бериш орқали мобиль компанияларга дилерлик хизматларини кўрсатиш мақсадида “Universal Mobile Systems”, “Unitel”, “Coscom”, Rubikon Wiereless Comunication” компаниялари билан шартномалар тузилган. Шу билан бир қаторда “Халқ банки” ютуқли лотарейалар сотуви, “Ўзбектелеком” АК “Бош коммутация маркази” филиалининг олдиндан тўлов карталари сотуви йўлга қўйилган. Почта жўнатмаларини муддатларида етказиб беришни янада яхшилаш мақсадида “Ўзбекистон почтаси” АЖ томонидан қўшимча иккита “Дамас” русумли автотранспорт воситаси ажратилган [7]

2014 йилда Фарғона филиалида 19 та почта боғламаси ҳамда 158 та алоқа бўлимида 600 нафар ходим меҳнат қилиб, аҳолига 50 турдаги хизматларни кўрсатиб келишган. 2014 йил филиал бўйича ўртача бир ойлик почта айрибошлаш кўрсаткичлари: 1031670 та даврий матбуот нашри, 280404 та хат, бандероль почта карточкалари ва пакетлар, 1248 та посилка, 14832 та пул ўтказмаси, 329 333 та пенсия ва нафақа тўловлари ўз эгаларига етказиб берилган [8]

2017 йилга қадар Фарғона филиалида почта хизматини кўрсатиш ўзининг олдида белгиланган бизнес режаларида барча хизмат турларини ортиғи билан бажариб, филиалнинг алоқа бўлимларини жорий ва мукамал тамирлаш ишлари моддий техника базасини доимий янгилаб туриш, ходимларни рағбатлантириш, қўшимча тўловларни амалга ошириб келинган. 2016 йилнинг иккинчи ярмидан пенсия ва нафақаларни тўловлари Халқ банкига ўтказилгандан сўнг Филиал таркибидаги 19 та тармоқ ва 290 та алоқа бўлимлари оптималлаштирилиб, 9 та почта алоқаси боғламаси ва 156 та алоқа бўлими қолиб, 134 та почта обектига қисқарди. Бунда ишлаётган бир қанча ходимлар иш жойлари қисқартирилди. Юқоридаги 8 та туманлараро ва 1 та туман почта алоқаси боғламаси таркибида 156 та алоқа бўлими бўлиб, уларда 600 нафардан зиёд ходимлар фаолият олиб борган[9].

Почта жўнатмаларини ва матбуот нашрларини етказиб бериш ва топшириш хизматини кўрсатишда 2018 йилга келиб даромадларни кўпайтириш ва хизмат тўловларини кенгайтириш мақсадида барча шаҳар (туман) почта алоқаси боғламалари очилиб, фаолиятини бошлади. Бугунга келиб Фарғона филиали таркибида 19 та почта алоқа боғламалари фаолият юритиб, вилоятимизнинг барча худудларида почта хизматини кўрсатиб келмоқда[10].

Ўтган давр мобайнида вилоят почтаси ўзининг олдида белгиланган бизнес режаларида барча хизмат турларини ортиғи билан бажариб, филиалнинг алоқа бўлимларини жорий ва мукамал тамирлаш ишлари моддий техника базасини доимий янгилаб туриш, ходимларни рағбатлантириш, қўшимча тўловларни амалга ошириб келинган. 2016 йилнинг иккинчи

ярмидан пенсия ва нафақаларни тўловлари Халқ банкига ўтказилгандан сўнг Филиал таркибидаги 19 та тармоқ ва 290 та алоқа бўлимлари оптималлаштирилиб, 9 та почта алоқаси боғламаси ва 156 та алоқа бўлими қолиб, 134 та почта обектига қисқарди. Фарғона ТПАБ (туманлараро почта алоқа боғламаси Фарғона тумани кўшилиб), Қувасой ТПАБ (Қува тумани), Марғилон ТПАБ (Тошлоқ тумани), Қорақушчи ТПАБ (Ёзёвон тумани), Риштон ТПАБ (Олтиариқ ва Бағдод туманлари), Учкўприк ТПАБ (Бувайда тумани), Қўқон ТПАБ (Данғара тумани), Яйпан ТПАБ (Фурқат ва Бешариқ туманлари) кўшилиб кетди. Ровон ПАБ ўз ҳолича қолдирилди. Бунда ишлаётган бир қанча ходимлар иш жойлари қисқартирилган. Юқоридаги 8 та туманлараро ва 1 та туман почта алоқаси боғламаси таркибида 156 та алоқа бўлимида 600 нафардан зиёд ходимлар фаолият олиб борган[11].

Почта жўнатмаларини ва матбуот нашрларини етказиб бериш ва топшириш хизматини кўрсатишда 2018 йилга келиб даромадларни кўпайтириш ва хизмат тўловларини кенгайтириш мақсадида барча шаҳар (туман) почта алоқаси боғламалари очилиб, фаолиятини бошлади. Бугунга келиб Фарғона филиали таркибида 19 та почта алоқа боғламалари фаолият юритиб, вилоятимизнинг барча ҳудудларида почта хизматини кўрсатиб келмоқда. Мустақиллик йилларида “Ўзбекистон почтаси” АЖ Фарғона филиали моддий техника таъминоти, жумладан автотранспорт воситалари янгиланиб бугунги кунда 27 автотранспорт балансида бўлиб, бундан 23 таси Дамас, 4 та “Volkswagen” автотранспортлар вилоятимиз туманлари ичида белгиланган йўналишлари бўйича 156 та алоқа бўлими билан кунлик почта алмашинуви ҳафтасига 6 марта амалга оширади [12].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Миллий почта тизимини ислоҳ қилиш масалалари бўйича” ўтказган йиғилиши ҳамда 2020 йил 14 декабрда имзолаган “Почта алоқаси хизматларини кўрсатиш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 4921-қарорида берилган вазифалар ижроси натижасида “Ўзбекистон почтаси” АЖ фаолиятида қатор ижобий ўзгаришлар юз берди. Ҳукуматимизнинг почта алоқаси соҳасини ривожлантириш, фаолиятида янги хизматларни жорий этиш ва уни даромад келтирувчи корхонага айлантириш, шунингдек, Бутунжаҳон почта иттифоқининг Почта ривожланиши индекси глобал рейтингда мамлакатимиз юқори ўринларда бўлишига катта эътибор қаратилаётгани почта алоқаси соҳасининг янада ривожланишига хизмат қилади[13]

4.Хулосалар:

1. Истиклол йилларида “Ўзбекистон почтаси” АЖнинг барча ҳудудий филиалларида ҳам почта тизимида ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ҳамда хизматлар турини кўпайтиришга эътибор қаратилди. Банк хизматлари хат-хабарларни етказилишини назорат қилиш учун янги дастурлар йўлга қўйилиб маълумотлар алмашишнинг локал ва корпоратив тармоғи жорий этилди. Шу билан бирга почта алоқаси объектларида тадбиркорларнинг ишлаб чиқараётган маҳсулотларнинг электрон тижорат орқали республика ҳудудида етказиб бериш ҳамда хорижий давлатлар интернет савдо майдончалари орқали сотиш хизматлари йўлга қўйилди.

2. XXI асрда ҳам Почта хизматини ўрнини Интернет ҳам, электрон почта ҳам боса олмади. Аксинча, улар почта хизматлари учун янги қулай имкониятларни яратиб берди. Почта майдони фақатгина Онлайн режимида харид ва таклиф қилувчиларга, балки янги технологиялардан фойдаланишни билмайдиган ва почта, ташқи дунё билан алоқада бўлиш учун ҳаётида зарур аҳамиятга эга бўлганларга ҳам керакли хизматларни кўрсатади. Келгусида электрон тижорат орқали сотиб олинadиган товарларни почта тармоғи орқали етказиб бериш ишларини кенгайтириш ҳамда трансчегаравий Интернет-савдони ривожлантириш орқали Ўзбекистон почтаси жамияти даромадларини янада кўпайтириш чораларини кўриш мақсадга мувофиқ.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Маъсул муҳаррир Абдуғани Абдурахмонов. Янги Ўзбекистон – рақамли дунё. . — Тошкент: “Тасвир”, 2022. – Б.150. (The responsible editor is Abdugani Abdurakhmanov. New Uzbekistan is a digital world. - Tashkent: "Tasvir", 2022. - P.150.)
2. ЎзМА, М-2007-фонд, 1-рўйхат, 1-иш, 1-варақ. (National archive of Uzbekistan, fund -М-2007, list -1, work - 1, sheet -1.)
3. “Ўзбекистон почтаси” АЖ Андижон филиалининг 2022 йил 28-октябрдаги 34-04/676 сонли жавоб хати. – Б.1. Reply letter No. 34-04/676 dated October 28, 2022 of Andijan branch of "Uzbekiston pochтasi" JSC. - В.1.
4. “Ўзбекистон почтаси” АЖ Андижон филиалининг 2022 йил 28-октябрдаги 34-04/676 сонли жавоб хати. – Б.2. Reply letter No. 34-04/676 dated October 28, 2022 of Andijan branch of "Uzbekiston pochтasi" JSC. - В.2.
5. “Ўзбекистон почтаси” АЖ Андижон филиалининг 2022 йил 28-октябрдаги 34-04/676 сонли жавоб хати. – Б.3. Reply letter No. 34-04/676 dated October 28, 2022 of Andijan branch of "Uzbekiston pochтasi" JSC. - В.3.
6. “Ўзбекистон почтаси” АЖ Фарғона филиали маълумотномаси. – Б.1. "Uzbekistan pochтasi" JSC Fergana branch directory. - В.1.
7. Бўриев Ш. Ягона мақсадимиз сифатли хизмат кўрсатиш. // "Хабар" газетаси, 2017, 6 январь, 1 (1267). – Б. 5. Boriev Sh. Our only goal is to provide quality service. // Khabar newspaper, 2017, January 6, 1 (1267). - В. 5.
8. "Хабар" газетаси, 2020, 7 февраль, 6(1428). – Б. 7. "Khabar" newspaper, 2020, February 7, 6(1428). - В. 7.
9. Мавланов, Ў.,Ахмедов, С.,Умаров, Б. Ўзбекистон почтаси: тарих ва тараққиёт. – Тошкент. – Б.243. (Akhmedov, S. Mavlanov, U. Umarov B. Uzbekistan post history and development. – Tashkent: 2014. - P. 243.)
10. Yusupov, I. (2022). The history of the rise of the postal communication system to a new level in Uzbekistan during the years of independence. Sharqshunoslik. Востоковедение. Oriental Studies, (03), 92-97.
11. Юсупов И. Мустақиллик йилларида Хоразмда почта алоқа тизимининг янги босқичга кўтарилиш тарихи //Қадимий Жиззах воҳаси–Марказий осиё цивилизацияси тизимида (сиёсий, иқтисодий, маданий ҳаёт). – с. 272. (Yusupov I. The history of the rise of the postal communication system in Khorezm to a new level during the years of independence //Ancient Jizzakh oasis-in the system of Central Asian civilization (political, economic, cultural life). – P. 272.)
12. Юсупов, Иззат Султанович. «Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда почта алоқа тизимининг моддий техник базасини ривожланиш тарих». Взгляд в прошлое. 5.10 (2022). (Yusupov Izzat Sultanovich. "The history of the development of the material and technical base of the postal communication system in Uzbekistan during the years of independence. “Vzglyad v proshloe” 5.10 (2022).)
13. Маъсул муҳаррир Абдуғани Абдурахмонов. Янги Ўзбекистон – рақамли дунё. . - Тошкент: “Тасвир”, 2022. – Б.150. (The responsible editor is Abdugani Abdurakhmanov. New Uzbekistan is a digital world. - Tashkent: "Tasvir", 2022. - P.150.)

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000